

İ. GİGANOV'UN "SLOVAR-ROSSİYSKO-TATARSKİY" ESERİNİN DİLBİLİMSEL VE KÜLTÜREL ANALİZİ*

A Linguistic and Cultural Analysis of I. Giganov's "Slovar Rossiysko-Tatarskiy"

Melike Yaren ÖZCAN*

ÖZ

İvan İvanoviç Giganov. 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında yaşamış önemli bir dilbilimci ve leksikografıdır. Doğum tarihi ve erken yaşamı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Ancak, Rusya'da doğup orada eğitim aldığı ve kariyerinin büyük çoğunluğunu Rusya'da geçirdiği bilinmektedir. Rusya'da geçirdiği süre boyunca çeşitli Türk dilleri üzerine yoğunlaşarak çalışmalar yapmıştır. Özellikle Tatar Türkçesi üzerine yoğunlaşarak miyonerlik faaliyetlerini bu alanda sürdürmüştür. Dil bilimine olan ilgisi ve yeteneği sayesinde kısa sürede tanınan bir isim haline gelmiştir. 1804 yılında yayımlanan "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" (Rusça-Tatarca Sözlük) adlı eseri, Tatar Türkçesinin ve Sibiryaya Tatar Diyalektinin yapısı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Birçok akademik çalışma tarafından Tatar Türkçesinin ilk gramer çalışması olarak adlandırılan söz konusu eser, 10 binden fazla kelime bulabildiğimiz bir sözlük çalışması olup Kiril ve Arap harflerinin birlikte kullanılması bakımından oldukça önemlidir. Nitekim bu ikili yazımın birlikte kullanımı, Arap harfli kısımda özellikle ünlülerin okunmasındaki karışıklığı gidermesi yönüyle önem taşır. Eser bu yönüyle erken dönem Tatar Türkçesine de ışık tutmaktadır. Sibiryaya Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesinin bir diyalekti olarak kendine özgü özellikler taşımaktadır. Eserde kullanılan kimi arkaik ünlüler ve ünlü-ünsüz değişimleri epey dikkat çekicidir. "Slovar Rossiysko-Tatarskiy", Tatar Türkçesinin o dönemki yapısı, söz varlığı, fonetik özellikleri hakkında kapsamlı bilgi içermektedir. Bu çalışmada, sözlükte yer alan kelimeler ve ifadeler üzerinden analizler yapılarak Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalekti ve Tatar Türkçesinin özelliklerini açıklamak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu bağlamda, Giganov'un eseri ile modern Tatar Türkçesi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar da tartışılmak istenmektedir. Sonuç olarak bu çalışma Tatar Türkçesinin dilbilimsel yapısını ve "Slovar Rossisyko-Tatarskiy" eserinin anlaşılmasındaki rolünü ortaya koymakta ve Sibiryaya Tatar Türkçesi üzerine yapılan dilbilimsel araştırmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.

* Bu çalışma, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda, Doç. Dr. Ahmet Turan Türk danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *İ. Giganov'un "Slovar Rossiysko-Tatarskiy Adlı Eserinden Hareketle Tatar Türkçesi Dil İncelemesi* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: melikeozcnn@gmail.com. ORCID: 0000-0002-7937-3023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532738>

Anahtar Sözcükler: İ. Giganov, Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Tatar Türkçesi, Sibirya Tatar Türkçesi.

ABSTRACT

Ivan Ivanovich Giganov was a significant linguist and lexicographer who lived at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. Little information is available about his birth date and early life. However, it is known that he was born and educated in Russia, where he spent most of his career. During his time in Russia, he concentrated on various Turkic languages, particularly focusing on Tatar Turkish and carrying out missionary activities in this field. Thanks to his interest and talent in linguistics, he quickly became a well-known figure. His work "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" (Russian-Tatar Dictionary), published in 1804, provides important information about the structure of Tatar Turkish and the Siberian Tatar dialect. This work, which is considered by many academic studies to be the first grammar work of Tatar Turkish, is a dictionary containing more than 10,000 words. It is particularly significant for its use of both Cyrillic and Arabic scripts. The dual use of scripts, especially in the Arabic-script section, helps to eliminate confusion in the pronunciation of vowels, making it noteworthy. This work sheds light on early Tatar Turkish as well. Siberian Tatar Turkish, as a dialect of Tatar Turkish, has its unique features. Some of the archaic vowels and vowel-consonant changes used in the work are quite remarkable. "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" contains comprehensive information about the structure, vocabulary, and phonetic features of Tatar Turkish during that period. This study aims to explain the characteristics of the Siberian Tatar Turkish Dialect and Tatar Turkish through analyses based on the words and expressions found in the dictionary. Additionally, it seeks to discuss the similarities and differences between Giganov's work and modern Tatar Turkish. In conclusion, this study aims to reveal the linguistic structure of Tatar Turkish and the role of "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" in understanding it, contributing to linguistic research on Siberian Tatar Turkish.

Keywords: I. Giganov, Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Tatar Turkish, Siberian Tatar Turkish.

Giriş

İnsanlık tarihi boyunca tüm kültür ve kimliklerin taşıyıcısı dildir. Sürekli değişen ve gelişen dil olgusu, insan tarihinden itibaren iletişimin temelidir. Bir dilin konuşurlarının düşünüş tarzları, hayat felsefeleri, olaylar karşısında aldıkları tavırlar doğrudan dile yansır (Akar, 2020:12). Biyoloji dünyasında yalnızca insanların karmaşık ve zengin bir tarihe, kültürel evrime ve çeşitliliğe sahip olmasının, hatta sayılarının devasa olması teknik bir anlamda biyolojik başarının temeli dil yetisidir (Chomsky: 2019:28). Bu

bağlamda, gelişen dünyada çeşitli ulusların birbirlerini ve birbirlerinin kültürleri öğrenmeleri veya birbirlerini ilhak etmelerinin temeli, dillerini öğrenmekten geçmektedir.

1552’de Kazan Türkleri, 1557’de Başkurtlar Moskova Çarlığı hakimiyeti altına alınınca İdil-Ural sahasında yaşayan Türk-Müslümanları, Çuvaş, Mari (Çirmiş) ve Mokşılar hem iktisadi hem kültür bakımından şiddetli bir Rus baskısı altına düştüler (Kurat: 1999:225). 1552’de Kazan Hanlığı’nın yıkılmasından itibaren başlayan misyonerlik faaliyetleri neticesinde Tatar halkını hem nüfus hem de kültürel bağlamda kırıma zorlayan Çarlık Rusya, asimilasyon faaliyetlerine de aynı oranda büyük önem vermiştir. Müslüman Tatar halkını Hristiyanlaştırma, aileleri dağıtma ve neticesinde göçe zorlama Sovyet Rusya’da da devam etmiştir. Rus yayılmacılığı bu yönüyle en büyük darbeyi hiç şüphesiz bölgenin entelektüel ve kültürel yönünü sağlamaştıran Tatar Türklerine vurmuştur. Çarlık döneminden başlayarak Sovyetlere ve hatta günümüze değin devam eden Rus dil politikası bu bağlamda temelleri atılmış olan bir projedir. Okullarda Tatar dilini yok sayma ve Rusçayı zorunlu kılma, Rusça bilmeyenlere ve Müslüman halka karşı ötekileştirme çalışmaları hız kesmeden devam etmiştir. Bu dil projesine en büyük katkıyı İlminskiy gibi misyonerler vermiştir. Fakat zamanla bu iki halkın kültürel yakınlaşmaları ve yaşadıkları ortak coğrafya temelinde de dil ödünçlemeleri kaçınılmaz duruma geldiğinden çeşitli Rus Türkologlar Tatar dilini ve diğer Tatar diyalektlerini araştırmaya koyulmuşlardır.

Entelektüel birikimi, dilbilimci ve araştırmacı kişiliği ile tanınan İ. Giganov, Tatar dilinin zenginliğine ve Tatar kültürüne olan ilgisiyle çeşitli dilbilim çalışmalarında bulunan önemli bir Rus Türkologudur. Misyonerliği neticesinde çeşitli ülke ve okullarda görev yapma şansı edinen İ. Giganov, Tatar Türkçesine ait kapsamlı gramer çalışmaları başlatan ilk araştırmacıdır. İ. Giganov’un en önemli iki eseri “Grammatika Tatarskoko Yazıka” ve “Slovar Rossiysko-Tatarskiy” dir.

Slovar Rossiysko Tatarskiy ve Sibiry Tatar Türkçesine Bakış

İ. Giganov’un en bilinen eseri Slovar Rossiysko-Tatarskiy adlı çalışmasıdır. Bu eser, 1804 yılında yayınlanmış olup, Tatar Türkçesinin 19. yüzyıldaki durumunu ve dil yapısını ayrıntılı şekilde ele almaktadır. Kiril ve Arap harfleriyle karşılıklı 3 sütundan oluşan çalışma Rus alfabetik sistemine göre dizilmiştir. 695 sayfadan oluşan eserin en dikkat çeken yanı da soldan sağa Rusça kelimenin karşısında Kiril harfli Tatarca yazımı olması

ve bunu da Arap harfli karşılığının takip etmesidir. Bu nedenle Arap imlalı Tatarcanın-özellikle ünlülerinin-nasıl seslendirileceği konusunda önem taşır.

10 binden fazla kelime içeren bu çalışma Tatar Türklerinin dili, dini, kültürü, yaşam tarzını öğrenme bakımından önem taşır. Özellikle Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalektinin izlerini taşıyan eser, Tatar Türklerinin Rus yayılmacılığı sonrası uyguladığı mevcut politikalar sebebiyle de ortaya çıkan ödünçlemeler karşısında bu diyalektin son durumunun takip edilebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Slovar Rossiysko-Tatarskiy'de karşılaştırmalı bir dil ve yapı kullanılmış olduğundan fonetik ve morfolojik araştırma esaslarının yanında hem dilbilimciler hem de tarihçiler için değerli bir referans kaynağıdır.

Erken dönem Tatar Türkçesini tanımlayabilmek adına eşsiz bir kaynak olan çalışma, hala dilbilimcilerin dikkatini çekmektedir. Tatar halk konuşma ve yazı diline özgü kuralları, atasözlerini, inanç izlerini, gündelik yaşamdan alıntıları içermesi ve hatta birçok kelimenin yalancı eş değerlik durumunu da araştırmaya değer kılması bakımından oldukça önemli bir çalışmadır.

Sibiryaya Tatarları ve onların konuştuğu Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalakti, hem tarihsel hem de dilbilimsel açıdan, Rus-Tatar ilişkilerinin özel bir alanını temsil eder. Rusya'nın genişlettiği toprak sahaları üzerinde Tatar nüfusunun yayılmış halde olması, bu grupların kültürel ve dilsel etkileşiminde önemli bir çeşitlilik yaratmıştır. Sibiryaya Tatarları tarih boyunca Rus etkisi altında kalmışsa da kendi dil ve kültürel özelliklerini korumaya çalışmışlardır. Yine de Rus yayılmacılığının bütünüyle etkisi altında kalan İdil-Ural coğrafyasında bu durumun yansımaları elbette dilde de gözlenmiştir. Genel Türkçedeki çoğu asıllığı koruması bakımından önemli bir diyalakt olmasının yanında farklılıklarıyla da dikkat çekmektedir. Örneğin Sibiryaya Tatar Türkçesine ait bazı eklerin kullanımı veya zarflar Kazan Tatarcasına göre farklılıklar gösterirken kimi yönüyle de Eski Türkçedeki yazımları ve anlamlarını birebir korumuşlardır. Bununla birlikte kiplerin çoğunda Tatarcanın klasik kip ve zaman yapıları temel olarak korunmuştur.

Sibiryaya Tatar Diyalakti coğrafi uzaklık ve yerel kültürün de etkisiyle bazı konularda Tatar yazı dilinden farklılıklar da göstermiştir. Bu bağlamda Rus gramerinden de gelen etkilerle daha karmaşık cümle yapıları yer yer dikkat çekmektedir. Kendi içinde de alt lehçelere ayrılabilen Sibiryaya

Tatar Diyalakti, Sibirya'nın farklı bölgelerinde Tatar topluluklarına göre de farklılık gösterir. Rusçadan ödünçlenen pek çok kelime Sibirya Tatar Türkçesi Diyalektinde kullanılmaktadır. Örneğin "dokument" ya da "telefon" gibi kelimeler bu diyalekte yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sibirya Tatar Türkçesi Diyalakti, tarih boyunca Rusça ve diğer Türk lehçeleriyle önemli etkiler yaşamıştır. Bu etkileşim, dilin fonetik, morfolojik ve sözdizimsel yapılarında belirgin değişikliklere yol açmıştır. Rusçanın güçlü etkisine, ödünçlenen kelimelerin yoğunluğuna ve gramer yapısındaki etkilerine rağmen bu durum dilin Rusçaya yenik düştüğü anlamına gelmez; aksine, Sibirya Tatar Türkçesi yerel kimlik ve kültürün güçlü bir göstergesi olarak varlığını sürdürmektedir.

19. yüzyılda bu değişimlerin ya da benzerliklerin gözlenebileceği ilk eser olarak Slovar Rossiysko-Tatarskiy bu bağlamda öncü çalışmalardan biridir. Rus-Tatar ilişkileri tarih boyunca derin ve çok katmanlı şekilde kendini göstermiştir. Bu çalışma tam olarak bu etkileşimin dilsel bir ürünü olup, Tatar ve Rus kültürleri arasındaki köprüyü oluşturması bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Slovar Rossiysko Tatarskiy'nin Alfabetik Düzeninden Örnekler ve İmladaki Bazı Değişiklikler

Slovar Rossiysko-Tatarskiy Rus alfabetik sistemine göre yazılmıştır. Üç sütundan meydana gelen çalışmada soldan sağa ilk kısımda kelimenin Rusçası, ortada Kiril imlasıyla yazılmış olan Tatarcası ve en sonda da Arap imlalı karşılığı vardır. Alfabetik düzene rağmen bazı durumlarda bu kuralın bozulduğu gözlenmiştir. Giganov, alfabeyi yalnızca ilgili kelimedenden sonra aynı kökten kelimeleri ya da eş anlamlı kelimeleri göstermek amacıyla bozmuştur. Bunun dışında sistematik düzen eser boyunca korunmuştur.

Такъ же. шулай укъ شولای اوق (597)

Весь цѣль. барча بارچه (48)

бютунъ

Гнида. сирка سيركه (94)

Дворянинъ. бякъ بك (117)

Жена хатунъ. хатон (155)

Бица

должень, на комъ долгъ есть. боруцлы بوروچلى (133)

закладъ. аманяť *امانت* (170)

Итя. ать *آت* (212)

Slovar Rossiysko-Tatarsiy' de alfabetik diziliş yukarıdaki örneklerde verildiği gibidir. Çalışmada asıl dikkat çeken unsur imladaki bazı değişikliklerdir. Bu değişikliklerden bazıları şu şekildedir:

1. Söz başı ve ortasındaki // ayın > g değişimi

Жизнь. гомеръ *عمر* (158)

Извиение. гозюръ *عزر* (204)

2. Söz başı ve ortasındaki // ayın > ğ değişimi

Мука, мучение. газапъ *عزاب* (286)

Арабия. Гряби виляятъ *عربی ولايت* (3)

SRT' de // ayın > ğ değişimi yaygın olarak gözlenmişse de bu değişimin olmadığı ikili kullanımlar da mevcuttur.

Разумный. акылы *عقلی* (502)

Ариомертика. гильи адяť *علم عدت* (4)

3. /ѣ/ arkaik sesinin -yı/-yě/-ě- biçiminde kullanılması

двуѣтнее бремя. ики ѣллыкъ *ايكى بللق* (118)

двадцать. ѣгирмя *يكرمه* (114)

Slovar Rossiysko-Tatarskiy' de metin genelinde /a/ ünlüsünün ortada ve sonda /я/ harfiyle de gösterilmesi dikkat çekicidir.

Зеркало. айня *اينه* (195)

Въ добромъ здоровъѣ. сиххят *صهت* (193)

4. Slovar Rossiysko-Tatarskiy' de metin genelinde /ü/ ünlüsü söz ortası ve söz sonunda/ю/ harfiyle gösterilmiştir.

Ради. уцюнь *اوچون* (491)

Разный. турлю *تورلو* (501)

5. Sibirya Tatar Türkçesinde /ç/ ünsüzü /ts/ ünsüzüne dönüştüğünden eserde yaygın olarak /ts/li biçim kullanılmıştır.

Глина балцыкъ *بالچق* (195)

Инако, инакъ, иначе узыгяца *اوز كچه* (213)

6. Ses değişimlerinde a>o yuvarlaklaşması nadir de olsa rastlanır.

Etü. *balık* > Tat. *balıq* > SRT. *tuzlu bolıq*⁴(563)

7. Metin, çıkma hal ekinde +dAn/+nAn ekleri dışında Eski Türkçe ve Çağatay Türkçesindeki gibi +dIn ekini koruması bakımından önemlidir. Отъ того. анданъ آندان (358)

Сверъхъ того. андынъ башка أشقہ آندین (528)

Sonuç

Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Tatar Türkçesinin ve Sibiryа Tatar Türkçesi Diyalektinin Rus hakimiyeti altındaki kimlik mücadelesine dair ipuçları sunması bakımından önemli bir kaynaktır. Dilin korunması, araştırılması, halkın kendi kültürel mirasını ve kimliğini sürdürmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu sözlükteki 10 binden fazla kelime Tatar halkının yaşam biçiminden, inanışlarından, günlük yaşamından izler taşır. Sözlükte yer alan kelime ve dilbilgisel yapıların incelenmesi, Sibiryа Tatar Türkçesi Diyalektinin nasıl şekillendiği ve geliştiği konusunda önemli ipuçları sunar.

Bu bağlamda Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Rus ve Tatar halkları arasındaki etkileşimi, dilsel ve kültürel boyutları ele alarak, Tatar Türkçesinin korunmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla bu sözlük sadece bir dilbilim çalışması değil, aynı zamanda Tatar halkının tarihsel kimliğinin bir yansımasıdır. Dilin değişim süreçleri, sosyal ve kültürel etkileşimlerle şekillenirken, Tatar halkının bu sözlük aracılığıyla kendi dilini koruma ve sürdürme çabası, dilin kültürel bir kimlik inşa aracı olarak kullanılmasına oldukça iyi bir örnek teşkil eder.

Bu çalışmada ortaya konan bulgular, Slovar Rossiysko-Tatarskiy'nin dilbilimsel ve kültürel önemini vurgulamakta, Tatar Türkçesinin tarihsel süreç içerisindeki dönüşümüne dair önemli bir perspektif sunmaktadır. Gelecekte, bu tür sözlüklerin daha derinlemesine dilsel analizleri yapıldığı takdirde Tatar dili ile Rusça arasındaki etkileşimlerin daha geniş bir bağlamda incelenmesi, dilbilim çalışmalarına da büyük katkı sağlayacaktır.

⁴ Arap harfli kısımda balık şeklinde yazılan bu kelime SRT'nin Kiril harfli kısmında bolıq şeklinde yazılmıştır.

Kaynakça

- Akar, Ali (2020). *Düşünen Türkçe*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Chomsky, Noam (2019). *Dil ve Zihin İncemelerinde Yeni Ufuklar*. Çev. Ferit Budak Aydar. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- İ. Giganov (1804). *Slovar Rossiysko-Tatarskiy*. İmparatorluk Bilimler Akademisi.
- Kurat, Akdes Nimet (1999). *Rusya Tarihi: Başlangıçtan 1917'ye Kadar*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.